

Percepción de los alumnos respecto a la práctica extensiva de expresión oral usando IA en su autoconfianza al hablar una lengua extranjera

Students' Perception regarding Extensive Speaking Practice using AI and its Impact on their Self-Confidence when Speaking a Foreign Language

AUTORES: Alvarez Peña Marta Cecilia^{1*}
Sandoval Pérez María José²
Carbo Silva Yanina del Rocío³
Coello Vásquez Vicente Javier⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: malvarezp@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este estudio explora la percepción de estudiantes universitarios de inglés como lengua extranjera respecto al impacto del uso de inteligencia artificial (IA), particularmente ChatGPT, en prácticas extensivas de expresión oral y su efecto en la autoconfianza al hablar. Con un enfoque mixto y diseño explicativo secuencial, participaron 200 estudiantes de nivel B1 del MCER. La intervención se realizó durante tres meses mediante interacciones orales con IA guiadas por prompts. Los datos se recopilaron a través de una escala tipo Likert y entrevistas en grupos focales. Los resultados cuantitativos evidencian una mejora estadísticamente significativa en la producción oral tras la intervención. Los

^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-7698-8965>, Universidad Técnica de Babahoyo, malvarezp@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0003-1858-7121>, Universidad Técnica de Babahoyo, msandoval@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0002-1385-0659>, Universidad Técnica de Babahoyo, ycarbo@utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0001-8544-1304>, Universidad Técnica de Babahoyo, vcoellov@utb.edu.ec

hallazgos cualitativos revelan que los estudiantes perciben un aumento en su autoconfianza, motivación, fluidez y precisión, destacando la accesibilidad, el entorno libre de juicio y la retroalimentación inmediata que ofrece la IA. Se concluye que las prácticas extensivas con IA fortalecen la habilidad oral al reducir la ansiedad y fomentar la autonomía.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Expresión Oral, Autoconfianza, Práctica Extensiva, Aprendizaje De Idiomas, Chatgpt, Motivación

ABSTRACT

This study explores the perceptions of university students of English as a Foreign Language regarding the impact of Artificial Intelligence (AI), specifically ChatGPT, in extensive speaking practice and its effect on self-confidence in oral communication. Using a mixed-methods approach with a sequential explanatory design, 200 B1-level students (CEFR) participated in a three-month intervention involving AI-guided oral interactions. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and focus group interviews. Quantitative results revealed statistically significant improvement in oral performance post-intervention. Qualitative findings show that students perceive increased self-confidence, motivation, fluency, and accuracy, emphasizing the accessibility, non-judgmental environment, and real-time feedback provided by AI. It is concluded that extensive speaking practice with AI enhances speaking skills by reducing anxiety and promoting learner autonomy.

Keywords: Artificial Intelligence, Speaking Skill, Self-Confidence, Extensive Practice, Language Learning, ChatGPT, Motivation

INTRODUCCIÓN

El surgimiento del método Comunicativo para la Enseñanza de una lengua respondió a la necesidad de migrar desde los modelos tradicionales principalmente enfocados en la traducción y enseñanza de la gramática de forma extensiva hacia un enfoque más dinámico donde se prioriza la comunicación efectiva (Hymes, 1972). Bajo esta metodología, la premisa del aprendizaje de un idioma extranjero se enfoca en el fin de producir actos de habla. Richards (2006) sostiene que esta metodología busca que los estudiantes se enfoquen en desarrollar destrezas comunicativas donde la identificación y

aprendizaje del idioma con un propósito o intención comunicativa posee más relevancia que la memorización aislada de reglas gramaticales.

La intención comunicativa es la que determina las estructuras gramaticales, lexicales e incluso de forma a usarse para transmitir el mensaje deseado. En este punto, Nunan (1991) resalta la importancia de la relación entre lo que se aprende en el aula y su conexión con su uso real, esta conexión aula-entorno es la que permite que las actividades comunicativas diseñadas dentro de la clase puedan considerarse como auténticas y significativas.

Adicionalmente, la integración de las habilidades lingüísticas expresadas a través del diseño de actividades que incluyan en su ejecución de ser posible a todas las habilidades del inglés como habla, escucha, lectura y escritura o la mayoría, es lo que más aproxima a los alumnos a adquirir el idioma de forma completa, segura, y natural, además que en situaciones de uso real de la lengua la integración de habilidades es lo que acerca al alumno al mundo real a través de propiciar el desarrollo natural del flujo comunicativo. Es por esto que contrariamente al método tradicional que busca oraciones gramaticalmente perfectas, el método comunicativo da mayor relevancia a la fluidez, considerando que la precisión gramatical es importante, pero debe estar subordinada al desarrollo de la fluidez comunicativa y al uso del lenguaje en contextos sociales apropiados (Larsen-Freeman & Anderson, 2011).

Dentro de la fundamentación teórica para las prácticas extensivas de actividades de habla, además del CLT se incluyen la teoría de la hipótesis del output comprensible de Swain (1985). Si bien esta teoría en sus inicios surgió como complemento de la teoría de la hipótesis del input comprensible de Krashen (1982), es indudable el aporte que ha generado en la concepción de las actividades de producción, especialmente las relacionadas a las actividades de habla.

En este punto, la reflexión del alumno es importante, especialmente cuando se refiere a la toma de conciencia de las lagunas o limitaciones que posee y que solo son materializadas al tratar de expresar ideas, o intenciones en eventos comunicativos y que solo son visibles cuando no pueden decir palabra o expresar una idea (Swain, 1985).

Respecto al efecto en el aprendizaje que genera la producción, (Swain & Lapkin, 1995) sostienen que cuando los alumnos producen un mensaje, esto les permite recibir

retroalimentación del interlocutor en forma de gestos, correcciones explícitas o aclaraciones logrando que el alumno aprenda sobre sus falencias lingüísticas y desarrollando su conciencia metalingüística (Swain, 2005).

Prácticas orales extensivas

Las prácticas orales extensivas tienen sus antecedentes en las prácticas de lecturas extensivas. La última es una actividad pedagógica que busca mejorar la fluidez lectora y la motivación intrínseca de los alumnos, se basa principalmente en leer grandes cantidades de texto con un propósito general de comprensión y disfrute, en lugar de centrarse en cada palabra o estructuras gramaticales. De acuerdo a Day y Bamford (2002), la lectura extensiva es una actividad en la que "los estudiantes leen mucho, eligen lo que leen, leen material que es fácil para ellos, y leen principalmente por placer, información general o desarrollo del idioma (Day & Bamford, 2002, p. 5).

Los conceptos de las prácticas de lectura extensiva son replicados y dirigidos al desarrollo de la habilidad del habla, en este sentido Gu y Reynolds (2013) sostienen que la mejor manera de promover la habilidad del habla es a través del habla en sí misma, por lo que se debe priorizar actividades y herramientas que permitan motivar a los alumnos a realizar conversaciones incluso fuera del entorno controlado de un aula.

Respecto a estas prácticas extensivas de habla, Brown (2003) ha diseñado una metodología para la ejecución y desarrollo de la habilidad del habla bajo la premisa de prácticas extensivas, esta metodología se basa en los principios de las prácticas de lectura extensiva en cuanto a la búsqueda de la independencia del alumno al desarrollar estas actividades, así como la intención de incrementar la motivación intrínseca de los alumnos. De forma similar, Gu y Reynolds (2013) desarrollaron una serie de principios a considerarse para la ejecución de prácticas orales extensivas, las mismas que fueron adaptadas desde los principios para prácticas extensivas de lectura de Day y Bamford (2002) (tabla 1).

Tabla 1

Adaptación de los principios de lectura extensiva de Day y Bamford (2002) al diseño de producción oral extensiva en EFL

Concepto	Principio original de lectura extensiva (Day & Bamford, 2002)	Aplicación al diseño de producción oral extensiva
Nivel de habilidad	El material es fácil (i-1)	Dado que el estudiante produce el lenguaje, debe ser deliberadamente fácil, o estar por debajo de su nivel. No hay presión para usar estructuras nuevas.
Variedad	Proporcionar una gran variedad de materiales y temas	Sugerir una lista diversa de temas: tanto relacionados con el contenido académico como personales o espontáneos.
Autonomía del estudiante	Los estudiantes eligen lo que desean leer	Siempre permitir “charlas de tema libre”.
Consistencia y regularidad	Los estudiantes leen tanto como sea posible	Programar sesiones orales frecuentes (diarias o semanales) y ofrecer tareas adicionales como grabaciones o publicaciones orales.
Propósito	La lectura debe tener un propósito definido	Diseñar tareas orales que no sean solo evaluativas, sino integradas con el aprendizaje y que fomenten la participación activa del estudiante.
Recompensa	La lectura es recompensada (por ejemplo, con notas o retroalimentación positiva)	Recompensar el esfuerzo oral, ya sea con calificaciones, comentarios motivadores o reconocimiento en clase.
Velocidad	Se prioriza la fluidez sobre la lectura intensiva	Permitir que los estudiantes hablen a su propio ritmo, sin interrumpir la fluidez por correcciones excesivas.
Interacción	No se especifica directamente	Las producciones orales deben incluir interacción guiada, retroalimentación del docente, pero no corrección constante ni interrupciones de compañeros.

Rol del docente (modelo)	El docente es un modelo lector	El docente debe modelar producciones orales, mostrando ejemplos auténticos y variados de expresión fluida.
Rol del docente (facilitador)	El docente no evalúa constantemente, sino que facilita el proceso de lectura	El docente guía y apoya la producción oral, interviniendo solo para apoyar la fluidez y la autonomía comunicativa del estudiante.

Nota. Adaptado de *Top ten principles for teaching extensive reading* por R. R. Day y J. Bamford, 2002, *Reading in a Foreign Language*, 14(2), p. 136–141.

Estrategias y modalidades de la práctica extensiva

Las practicas extensivas del habla pueden ser ejecutadas a través de diversas estrategias. Suryanto et al., (2025) considera que la creación de clubs de habla son una forma de practica extensiva oral. Estos clubs representan un espacio donde se busca promover la comunicación espontánea y social del inglés a través de la interacción entre los hablantes.

Por otro lado, Sun (2012) resalta la importancia del uso de herramienta digitales para las prácticas extensivas de habla, este investigador recomienda le uso de blogs de voz y grabaciones sen línea, resaltando las posibilidades de autoevaluación y revisión posterior. En la misma línea investigativa Huang, et al., (2024) y Nguyen (2024) recomiendan el uso de la inteligencia artificial para practica extensivas de habla, a través de sesiones interactivas con retroalimentación inmediata y la simulación de conversaciones reales, en ambiente específicos y con adaptación prenasalizada se generan espacios seguros, confiables y apropiados para promover la habilidad del habla.

Esta última estrategia a más de generar resultados significativos en el desarrollo de la habilidad del habla, tiene una importante incidencia en aspectos como la seguridad y autoconfianza así Saavedra-Robles et al., (2024) reportó que uno de los resultados a partir del uso de IA en prácticas extensivas orales fue el incremento en la confianza de los alumnos, se observaron mayor seguridad y predisposición a participar en actividades orales cuando los alumnos interactúan con la IA debido a que sienten que practican en un entorno

libre de juzgamiento por lo que se sienten cómodos cometiendo errores y recibiendo la retroalimentación inmediata mejorando así la fluidez.

Bajo esta premisa el presente trabajo tiene como fin determinar la percepción de los alumnos respecto al efecto que genera la práctica extensiva del habla con uso de IA.

METODOLOGÍA

El presente estudio adopta un enfoque mixto de tipo cuantitativo-cualitativo con un diseño explicativo secuencial (Creswell & Plano Clark, 2018). En la primera fase, a fin de conocer la percepción de los alumnos se aplicó una escala tipo Likert para cuantificar la percepción de los estudiantes sobre su nivel de autoconfianza al hablar inglés luego de realizada la intervención educativa con las practicas extensivas de habla. Mientras que, en la segunda fase, se complementó la información relativa a la percepción de los alumnos a través de entrevistas semiestructuradas en grupos focales pequeños.

La población total de este estudio es de 200 estudiantes universitarios de inglés como lengua extranjera (EFL) pertenecientes a niveles B1 del Marco Común Europeo. Además, la selección de la muestra se realizado a través del muestreo intencional no probabilística, seleccionando preferentemente a los participantes que asistieron regularmente durante los tres meses de intervención. Adicionalmente, los grupos focales fueron estructurados en 3 grupos con 7 alumnos cada uno.

La práctica extensiva de expresión oral tuvo una duración de tres meses y se desarrolló mediante interacciones orales de los alumnos con Chat GPT a partir de prompts facilitado por el docente.

Respecto a los instrumentos para la recolección de datos, se empleó un cuestionario bajo la forma de escala de Likert (anexo 1), el cual se utilizó para evaluar aspectos como la autoconfianza, fluidez, motivación y percepción del uso de IA. Además, entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas a los grupos focales, las mismas que incluyeron preguntas abiertas que buscaban indagar la opinión de los participantes sobre la metodología y la experiencia de aprendizaje con el uso de la IA.

Por último, para el análisis de los datos cualitativos obtenidos a partir de las entrevistas se utilizó el análisis de contenido temático a fin de identificar patrones y

categorías en las transcripciones de las entrevistas efectuadas (Braun & Clarke, 2006). Mientras que, para los datos cuantitativos se empleó el análisis factorial exploratorio (AFE) mediante análisis de componentes principales (ACP) con el fin de determinar si las variables percepción sobre la IA, autoconfianza de los alumnos y producción oral se relacionan.

RESULTADOS

Los resultados de las practicas extensivas orales con la utilización de Chat GPT han demostrado tener un impacto positivo en el desarrollo de la habilidad del habla, los resultados de la prueba T test demuestran un valor menor p de 0,000 menor a 0,005 lo que implica que el incremento en las pruebas orales aplicadas una vez concluida la investigación son estadísticamente significativas en comparación con la prueba inicial o pre test.

Tabla 2.

Resultados de la prueba T test para muestras emparejadas de las calificaciones del pre test y post test

		Diferencias emparejadas				t	gl	Sig. (bilateral)
		Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio	Correlacion			
Par 1	Pre_Test	-	1,15555	,12919	0,599	-	79	,000
	Post_Test	2,13750				16,545		

Nota. Prueba estadística realizada en función de un intervalo de confianza del 95%.

Los resultados estadísticos mencionados previamente reflejan un importante efecto en la producción oral, por lo que esta investigación busca complementar la información desde el punto de vista de los participantes, en tal sentido a fin de efectuar el análisis estadístico de los resultados de prueba de la escala de Likert, las preguntas fueron clasificadas en función de la dimensión a analizarse, tales dimensiones comprenden la autoconfianza, la accesibilidad y disponibilidad, la motivación y disposición, y la percepción de mejora en la producción oral (ver tabla x)

Tabla 3.*Clasificación de los ítems de la prueba de la escala de Likert en dimensiones*

Dimensión	Ítems	Descripción
Autoconfianza oral	Ítems 1, 2, 10	Evalúan la seguridad personal, reducción del miedo, y recomendación basada en confianza.
Accesibilidad y naturalidad	Ítems 3, 5	Enfocados en la disponibilidad de la IA y la libertad para practicar sin presión.
Motivación y disposición	Ítems 4, 8	Relacionados con el entusiasmo, la utilidad percibida y la participación voluntaria.
Mejora en producción oral	Ítems 6, 7,99	Se centran en fluidez, precisión y ayuda directa recibida por parte de la IA.

Nota. Detalle de ítems y preguntas de la escala de Likert en Anexo 1.

En relación a los resultados del análisis estadístico por dimensión de estudio, es posible notar que los participantes comparten la idea que el uso de Chat GPT para actividades de practica extensiva oral ha permitido mejorar sus niveles de confianza en sus capacidades y la consecuente reducción del miedo a hablar, es por ellos que todas las respuestas caen en el rango de la afirmación demostrando que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta premisa.

Similar situación ocurre con la dimensión de accesibilidad y naturalidad donde los participantes como el participante 3 (comunicación personal, 11 de junio de 2025) indica que “tengo el chatGPT descargado en mi teléfono, siempre lo había usado como recurso de consulta, pero no para conversar en inglés, me parece muy interesante”. Estos enunciados de este tipo son comunes escuchar dentro de las entrevistas con los grupos focales, adicionalmente los participantes coinciden en lo positivo que resulta para su aprendizaje estas prácticas extensivas puesto que la IA resulto ser de fácil acceso sumado a la posibilidad de efectuar sus prácticas orales en horarios flexibles de acuerdo a sus horarios, por ejemplo, el participante 5 (comunicación personal, 11 de junio de 2025) detallo que “yo trabajo para pagarme mis estudios, y me resulta difícil reunirme con mis compañeros

para las tareas de diálogos, por lo que estas conversaciones con Chat GPT me resultan muy positivas porque siento que puedo practicar por mi cuenta y en el horario que tengo disponible”.

Respecto a la motivación y disponibilidad, todos los participantes coinciden en que estas prácticas son de mucha utilidad para su aprendizaje, lo que los ha llevado a sentirse más motivados a practicar diálogos por su cuenta, por ejemplo la participante 7 (comunicación personal, 11 de junio de 2025) “la verdad es que no soy mala para el inglés, pero me daba miedo hablar, aun siento que voy a equivocarme, por eso al practicar con el chatGPT creo que si puedo tener una conversación en inglés y ahora me siento capaz de intentar hablar inglés”.

Por ultimo respecto a la producción oral y la percepción de los participantes respecto a este punto, al totalidad de los alumnos presentan argumento positivos respecto al beneficio de esta práctica extensiva en su habilidad del habla, coincidiendo en su mayoría que a más de autoconfianza siente que en algo han mejorado su fluidez y más que todo la pronunciación, así lo indica el participante 1 (comunicación personal, 11 de junio de 2025) “creo que algo positivo de la conversación con el chat GPT es que podía escuchar y leer sus respuestas, también cuando yo pronunciaba mal algo, me corregía con frases como querías decir esto o aquello y eso me ha servido para mejorar mi pronunciación”.

Tabla 4.

Estadística descriptiva de los resultados de la prueba de escala de Likert desde las dimensiones s

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Autoconfianza oral	200	3	5	4,47	,419
Accesibilidad y naturalidad	200	4	5	4,49	,431
Motivación y disposición	199	4	5	4,48	,456
Mejora en producción oral	200	4	5	4,51	,332

N válido (por lista)	199				
----------------------	-----	--	--	--	--

Nota. Valores asignados a las escalas de Likert. *1= Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3= Imparcial, 4= De acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo.

Con respecto al análisis factorial, el componente 1 presenta una autonomía estructural presentando cargas altas en las dimensiones de accesibilidad y naturalidad, producción oral y autoconfianza lo que implica que estas variables contribuyen de forma importante al factor 1, lo que representa desde la perspectiva de los participantes en este estudio un nivel de confianza respecto a las prácticas extensivas orales con chatGPT siendo además la IA vista como accesible de practicar.

Por otro lado, el componente dos, la dimensión que presenta un impacto positivo es la motivación y disposición individual lo que implica que los participantes han generado una motivación de tipo intrínseca reflejada en su interés, entusiasmo y disposición hacia la práctica oral con IA.

En conclusión, el análisis factorial demuestra que la percepción del estudiante sobre la práctica extensiva con ChapGPT se organiza en torno a factores de apoyo externo como la accesibilidad, y la efectividad del recurso tecnológico, pero además esta influenciado por factores motivacionales individuales.

Tabla 5.

Análisis factorial bajo el modelo de dos componentes

	Componente	
	1	2
Accesibilidad y naturalidad	,653	,136
Motivación y disposición	,011	,831
Mejora en producción oral	,520	-,526
Autoconfianza oral	,670	,262

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales (ACP).

DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo de investigación radica en conocer las percepciones de los alumnos participantes respecto a la utilidad de chat GPT en el desarrollo de los niveles de confianza para hablar en inglés. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la escala de Likert permiten observar una aceptación generalizada respecto al impacto de esta IA en los niveles de autoconfianza de los alumnos, donde la totalidad de los encuestados y entrevistados coinciden que las practicas extensivas oral con el uso de ChatGPT permitió a la par de mejorar su producción oral, elevar su autoconfianza respecto a sus capacidades comunicativas e interactivas desde la perspectiva de la habilidad del habla.

En la misma línea, estudios de Diert-Boté (2022) y Saavedra Robles, et al., (2024) coinciden con resultados de este trabajo. Los estudiantes reportan una mayor seguridad y disposición a participar en actividades orales cuando interactúan con herramientas como Chat GPT generan ambientes libres de juicio, permitiendo cometer errores y corregirlos de manera constructiva.

Desde el punto de vista de los participantes, el uso de ChatGPT resulto ser novedosos y entretenido llevándolos a mejorar su motivación hacia el aprendizaje y practica de inglés en este tipo de ejerció que los alumnos coinciden, resultados similares han sido observados en Saavedra et al., (2024) y Zamora Úbeda, et al., (2024), estos autores sostienen que las plataformas, asistentes visuales con instrumento para practica orales extensivas genera mayor niveles de autonomía, a la vez que facilita el desarrollo de la motivación.

Uno de los comentarios mas comunes respecto a la reduccion de la ansiedad se refiere al escazo o nulo juzgamiento publico puesto que al desarrollarse las practicas orales con IA esta es inexistente, conllevando a los alumnos a sentirse seguros y libres para enfocarse en comunicar antes que en la estructura sintactica del enunciado. Diert-Boté, (2022) identifico resultados similares donde los alumnos sostienen que la libertad para cometer errores sin sentirse juzgados.

CONCLUSIONES

El empleo de la inteligencia artificial para fines educativos ha propiciado importantes transformaciones que hace algún tiempo atrás no hubiesen sido posible, en el campo de la enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros donde el entorno de practica es limitado y escaso el Chat GPT se vuelve un aliado importante al permitir propiciar interacciones en ambientes controlados y relativos al contexto de uso.

La intervención educativa a través de las practicas orales extensivas han resultado de un impacto positivo para el desarrollo de esta su habilidad, hecho que es vivible incluso para los alumnos. Uno de los aspectos que posee gran incidencia es el incremento de la autoconfianza de los alumnos participantes con relación a su capacidad de comunicarse oralmente, sumado a este factor están los mejores niveles de motivación y aceptación, variable que representa la predisposición del participante al uso de la Ia.

La práctica extensiva de la expresión oral con IA potencia la autoconfianza de los estudiantes al brindar mayor autonomía, reducir la ansiedad, proporcionar feedback constructivo y permitir la experimentación libre de juicios, consolidando así una actitud más positiva y efectiva frente al dominio oral de lenguas extranjeras

Los avances tecnológicos presentan grandes oportunidades para el desarrollo de las capacidades de los seres humanos tanto a nivel cognitivo, como a nivel afectivo, por lo que esta investigación presenta luces sobre la incidencia de la IA en variables de tipo afectivas por lo que se sugiere mayor investigación en aspectos relacionado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Brown, J. D. (2003). Promoting fluency in EFL classrooms. Proceedings of the 2nd Annual JALT Pan-SIC Conference. Presented at the 2nd Annual JALT Pan-SIG Conference, Kyoto, Japan: Kyoto Institute of Technology. Retrieved from the World Wide Web: <http://jalt.org/pansig/2003/HTML1Brown.htm>.

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Diert-Boté, I. (2022). “You feel a little bit embarrassed, but you get over it”: EFL students’ beliefs and emotions about speaking. *Porta Linguarum Revista Interuniversitaria De Didáctica De Las Lenguas Extranjeras*, (37), 143–160. <https://doi.org/10.30827/portalin.vi37.15924>
- Dörnyei, Z., & Taguchi, T. (2010). *Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing* (2nd ed.). Routledge.
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gu, S., & Reynolds, E. D. (2013). Imagining extensive speaking for Korean EFL. *Modern English Education*, 14(4), 81-108.
- Huang, X., Han, X., & Dou, A. (2024). Generative AI in EFL Speaking Instruction: Teachers’ Reflections on Effectiveness and Implementation Barriers. *Journal of Higher Vocational Education* (ISSN: 3005-5784), 1(5), 13. <https://doi.org/10.62517/jhve.202416503>
- Hymes, D. (1972). *On communicative competence*. In J.B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics* (pp. 269–293). Penguin. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=On%20Communicative%20Competence&author=Hymes,%20D.&publication_year=1972
- Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). *Techniques and Principles in Language Teaching* (3rd ed.). Oxford University Press. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Techniques%20and%20Principles%20in%20Language%20Teaching&author=Larsen-Freeman,%20D.&publication_year=2011
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 140, 1–55.
- Nguyen, H. A. (2024). Harnessing AI-Based Tools for Enhancing English Speaking Proficiency: Impacts, Challenges, and Long-Term Engagement. *International*

- Journal of AI in Language Education*, 1(2), 18-29. <https://doi.org/10.54855/ijaile.24122>
- Nunan, D. (1991). *Communicative Tasks and the Language Curriculum*. TESOL Quarterly, 25(2), 279–295. <https://doi.org/10.2307/3587464>
https://scholar.google.com/scholar_lookup?doi=10.2307/3587464
- Richards, J. C. (2006). *Communicative Language Teaching Today*. Cambridge University Press. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Communicative%20Language%20Teaching%20Today&author=Richards,%20J.C.&publication_year=2006
- Saavedra Robles, L. C., Plúa Marcillo, A. J., Salazar Mazamba, M. de L., Guadalupe Sánchez, K. W., & Cedeño Salazar, P. A. (2024). Una estrategia innovadora para personalizar el aprendizaje con el uso de inteligencia artificial (IA). *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 5 (4), 175– 186. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2238>
- Sun, Y. C. (2012). Examining the effectiveness of extensive speaking practice via voice blogs in a foreign language learning context. *CALICO journal*, 29(3), 494-506.
- Suryanto, S., Rahayu, D., Shinjee, B., & Alsolami, T. (2025). Fostering 21st-century communication: Students' views on English club as a speaking platform . *Teaching English As a Foreign Language Journal*, 4(1), 69–83. <https://doi.org/10.12928/tefl.v4i1.1424>
- Zamora Úbeda, Z., & Stynze Gómez, H. (2024). Uso y percepción de la inteligencia artificial en la carrera de Lengua y Literatura. *Lengua Y Sociedad*, 23(2), 755-776. <https://doi.org/10.15381/lengsoc.v23i2.27196>

ANEXO 1

Escala tipo Likert: Percepción del Estudiante sobre la Práctica Oral Extensiva con IA**Instrucciones:**

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre su experiencia en la práctica extensiva de expresión oral utilizando inteligencia artificial (IA). Por favor, marque con una

✓ la opción que mejor refleje su grado de acuerdo.

Item	Afirmación	Totalmente en desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)	De acuerdo (4)	Totalmente de acuerdo (5)
1	Me siento más seguro/a al hablar en inglés después de practicar con IA.					
2	La práctica extensiva con IA me ayudó a superar el miedo a cometer errores al hablar.					
3	La IA facilitó una práctica oral constante y accesible para mí.					
4	Considero que las actividades					

	<p>orales con IA fueron motivadoras y útiles para mejorar mi expresión oral.</p>					
5	<p>Las interacciones con IA me permitieron practicar libremente sin presión.</p>					
6	<p>Noté mejoras en mi fluidez al hablar inglés después de tres meses de práctica con IA.</p>					
7	<p>Logré expresarme con mayor precisión y mejoras en la pronunciación gracias a la práctica oral con IA.</p>					
8	<p>Me sentí motivado/a a participar regularmente en</p>					

	las sesiones orales con IA.					
9	La IA ofreció respuestas útiles que me ayudaron a mejorar mi producción oral.					
10	Recomendaría esta modalidad de práctica oral con IA a otros compañeros que deseen mejorar su confianza al hablar inglés.					